

	Oyunul-Mesail Journal	
	العدد 3 مجلد 2	
	30-06-2024	

منهج البابرقي في القواعد الفقهية من خلال كتابه "العناية شرح الهداية"

مخلص عثمان أحمد

باحث دكتوراه في كلية العلوم الإسلامية - جامعة كارابوك - تركيا.

MOKHLES OTHMAN AHMED | mokhles.othman@yahoo.com

Karabuk University - Faculty of Islamic study

المخلص:

تكمن أهمية موضوع البحث في تعلقه بالقواعد الفقهية، وذلك لمنزلتها البالغة، وعظيم نفعها على الفقيه وطالب العلم على حد سواء، فالإحاطة بها تساعد الفقيه على فهم المسائل وحسن ضبطها، لذا نجد فقهاءنا الأجلاء أهتموا بالقواعد الفقهية وأفردوا لها كتباً خاصة؛ فلا يكاد يخلو مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة إلا وتجد من علمائه من ألف كتاباً خاصاً جمع فيه القواعد الفقهية، وإلى جانب ذلك نجد منهم من ضمن كتبه القواعد الفقهية مستعين بها في الاستدلال على الفروع الفقهية وضبطها، ومن هذه الكتب كتاب شرح العناية للإمام البابرقي رحمه الله، فأردنا في هذا البحث تسليط الضوء على منهج الإمام في استنباط القواعد الفقهية من الأدلة الشرعية، ومعرفة طريقة صياغته لهذا القواعد مع تمييز منهجه في الاستدلال بها على الفروع الفقهية. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أنه هناك فرق يسير في الصياغة بين القواعد الفقهية التي أوردها البابرقي في العناية وبين القواعد الفقهية المتداولة في كتب القواعد الفقهية دون أن يترتب على ذلك فرق من جهة المعنى. كما نجد أن البابرقي رحمه الله جعل الأدلة الشرعية من القرآن والسنة العمدية في استنباط القواعد الفقهية منها وبنائها عليها؛ باعتبار القرآن والسنة أصلاً ثابتان صحيحان وترد جميع المسائل إليهما. إضافة إلى ذلك نجد أن الأمام البابرقي صاغ القواعد الفقهية بعبارات سهلة وواضحة، وابتعد عن استخدام الألفاظ الغامضة والمعقدة والمبهمة، واختار عبارات موجزة حتى تكون القاعدة في عبارة دقيقة موجزة ومحكمة بحيث لا يجد القارئ صعوبة في فهمها.

الكلمات المفتاحية: القواعد الفقهية، كتاب العناية، أكمل الدين البابرقي.

Abstract:

The jurisprudential rules help the jurist understand the issues and control them well. Therefore, we find scholars paying attention to the jurisprudential rules and devoting special books to them. Hardly any school of thought is devoid of the four recognized schools of jurisprudence without finding among its scholars someone who wrote a special book in which he collected the jurisprudential rules, and one of these books is the book Sharh al-Inaya by Imam al-Babarti. In this research, we mention the Imam's approach to deducing jurisprudential rules from Sharia evidence and knowing the method. His formulation of these rules. Among the results of the research is that there is a slight difference in wording between the jurisprudential rules mentioned by Al-Babarti in Al-Inaya and the jurisprudential rules circulated in the books of jurisprudential rules, without this resulting in a difference in terms of meaning. We also find that Al-Babarti, may God have mercy on him, made the legal evidence from the Qur'an and Sunnah the basis for deducing jurisprudential rules from them and building them on them. In addition, we find that Imam Babarti formulated the jurisprudential rules in easy and clear terms and chose brief phrases so that the rule was in an accurate, concise and precise phrase so that the reader would not find difficulty in understanding it.

Keywords: jurisprudential rules, the book of care, Akmal al-Din al-Babarti.

المقدمة:

إن علم الفقه هو من أشرف العلوم قدرا، وأعمها فائدة، وأعظمها أجرا، وهو من أعظم الثروات التي ورثت عن الأنبياء، لأنه به يعرف أمور الدين والدنيا، والحلال والحرام، وأحكام الله تعالى في الحياة، ولذلك قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين».

وقد وضع أئمة الفقه له قضايا كلية لضبطه، عُرِفَتْ بعلم القواعد الفقهية وهو فن عظيم، تجمع فيه الأحكام الفرعية العديدة، والمسائل الجزئية المتناثرة في عبارات وجيزة، وتراكيب عامة وشاملة، تضبط علم الفقه، وتنسق أحكامه وعلله، وتقربه للأذهان، وتجعله سهل الحفظ والضبط، وتبعده عن النسيان، وتساعد في تكوين الملكة الفقهية، فكان الاعتناء بالقواعد الفقهية محل الإجلال والاحترام.

ولقد أهتم العلماء والفقهاء بعلم القواعد الفقهية قديما وحديثا، وسلخوا في تدوين القواعد وضبطها وتحرير فصولها مسلكين وهما: مسلك تضمين القواعد الفقهية في المصنفات الفقهية، وذلك عند تعليل الأحكام ومسالك الاستدلال، ويظهر ذلك في أمهات كتب الفقه في المذاهب المختلفة، فمن أشهرها في الفقه الحنفي (بدائع الصنائع) للكاساني، ومن أشهرها في الفقه المالكي (الذخيرة) للقرافي، ومن أشهرها في الفقه الشافعي (المجموع شرح المهذب) للإمام النووي، ومن

أشهرها في الفقه الحنبلي (المغني) لابن قدامة، فالقواعد في مثل هذه المصادر جاءت متناثرة في أبواب مختلفة، والمسلك الثاني: من أفردها بالتصنيف وجمعها تحت عنوان: القواعد الفقهية، أو الأشباه والنظائر، والفروق، فمن أشهرها في المذهب الحنفي (الأشباه والنظائر) لابن نجيم، ومن أشهرها في المذهب المالكي (الفروق) للإمام القرافي، ومن أشهرها في المذهب الشافعي (الأشباه والنظائر) لابن السبكي، و(الأشباه والنظائر) للإمام السيوطي، و(المنثور في القواعد) للإمام الزركشي، ومن أشهرها في المذهب الحنبلي (القواعد في الفقه الإسلامي) للحافظ ابن رجب الحنبلي.

وقد استخرج أصحاب المسلك الثاني القواعد الفقهية من الكتب الفقهية المتداولة بينهم، فكان هذا المسلك مهما ونافعاً، ولذلك رأيت أن أسهم في استخراج منهج الإمام محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين الباري (ت 786هـ)، في القواعد الفقهية من خلال أحد المصادر الفقهية المهمة ألا وهو كتاب (العناية شرح الهداية)، وقد تقدم ذلك ترجمة الإمام بشكل مختصر مع التعريف بمفهوم القواعد الفقهية مع الإشارة إلى الفرق بينها وبين الضوابط الفقهية والقواعد الأصولية.

مشكلة البحث:

أهتم فقهاؤنا الأجلء بالقواعد الفقهية وأفردوا لها كتباً خاصة؛ فلا يكاد يخلو مذهب - من المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة - إلا وتجد في علمائه من ألف كتاباً خاصاً جمع فيه القواعد الفقهية، وإلى جانب ذلك نجد منهم من ضمن كتبه القواعد الفقهية مستعين بها في الاستدلال على الفروع الفقهية وضبطها، ومن هذه الكتب كتاب شرح العناية للإمام الباري رحمه الله، فأردنا في هذا البحث تسليط الضوء على منهج الإمام في استنباط القواعد الفقهية من الأدلة الشرعية، وصياغته لهذا القواعد مع تمييز منهجه في الاستدلال بها على الفروع الفقهية.

أهداف البحث:

انطلاقاً من مشكلة البحث - سابقة الذكر - سنسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها:

- 1- التعريف بكل من الإمام الباري وكتابه العناية.
- 2- بيان مفهوم القواعد الفقهية، وتمييزها عن الضوابط الفقهية والقواعد الأصولية.
- 3- استنباط المنهج الذي اتبعه الإمام الباري فيما يخص القواعد الفقهية في كتابه العناية.

منهج البحث:

اتبعت في البحث من مناهج البحث ما يعنى على تحقيق أهداف البحث، وهي المنهج الاستقرائي: وقد استفدنا من هذا المنهج في استقراء القواعد الفقهية الواردة في كتاب العناية، وكذلك استقراء ترجمة الإمام في كتاب التراجم. المنهج

التحليلي: وقد استفدنا من هذا المنهج في دراسة وتحليل المواضيع التي تضمنت قواعد فقهية في كتاب العناية بغرض الوصول لمنهج الإمام البابرقي في القواعد الفقهية.

المبحث الأول: التعريف بالبابرقي، ومنهجه في كتابه "العناية".

المطلب الأول: ترجمة البابرقي.

أولاً: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته:

اسمه ونسبه: هو محمد بن محمد بن محمود بن أحمد⁽¹⁾، وقال بعض من ترجمه هو: محمد بن محمود بن أحمد⁽²⁾، ويميل الباحث إلى أن الراجح هو محمد بن محمد بن محمود بن أحمد، وعلى هذا أكثر من ترجم له⁽³⁾ والله أعلم.

كنيته: يكنى بأبي عبد الله⁽⁴⁾.

لقبه: يلقب بأكمل الدين⁽⁵⁾.

نسبته: نسبته البابرقي، والرومي⁽⁶⁾، والبابرقي: نسبة إلى بَابِرْتَى بفتح الباء، وسكون الراء، وفتح التاء قرية من أعمال دجيل بنواحي بغداد⁽⁷⁾، أو إلى بَابِرْت بكسر الباء الثانية قرية كبيرة ومدينة حسنة من نواحي أرزن الروم - أرضروم - بتركيا⁽⁷⁾.

ثانياً: مولده ونشأته ووفاته:

مولده: ولد البابرقي سنة بضع عشرة وسبعمائة⁽⁸⁾، وقال الباباني: " ولد سنة 712 هـ "⁽⁹⁾، وقال الزركلي: " ولد سنة 714 هـ "⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ تنظر ترجمته: المقرئ، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس، تقي الدين (ت: 845هـ)، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ - 1997م)، 5/ 172، وابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني (ت: 852هـ)، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، (الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط2، 1392هـ - 1972م)، 6/ 1.

⁽²⁾ ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، 6/ 1.

⁽³⁾ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمود الأرنؤوط(دمشق - بيروت: دار ابن كثير، ط1، 1406هـ - 1986م)، 8/ 504.

⁽⁴⁾ الزركلي، الأعلام 7/ 42، والنويهض، عادل نويهض، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر (بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية، ط3، 1409هـ - 1988م)، 2/ 618.

⁽⁵⁾ المقرئ، السلوك لمعرفة دول الملوك، 5/ 172.

⁽⁶⁾ المقرئ، السلوك لمعرفة دول الملوك، 5/ 172، وابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر، 298/1، وابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 11/ 303، والمطفي، نيل الأمل في ذيل الدول، 2/ 218، وابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 8/ 504، والزركلي، الأعلام 7/ 42.

⁽⁷⁾ الحموي، معجم البلدان، 1/ 307، والزركلي، الأعلام 7/ 42.

نشأته: نشأ البابرقي في مدينته في بيئة وأسرة علمية معروفة بالدين، والورع، والعلم، فوالده وجدُّه كانا شيخين وعالمين، فهو ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين، واشتغل بالعلم وحصل مباني العلوم في بلاده، ثم رحل في طلب العلم، واشتغل بالعلوم، ولزم المشايخ، إلى أن صار إماماً عالماً⁽¹¹⁾.

وفاته: توفي البابرقي بمصر في ليلة الجمعة، تاسع عشر رمضان، سنة ست وثمانين وسبعمائة⁽¹²⁾.

ثالثاً: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه.

احتل البابرقي رحمه الله مكانة عالية عند أهل العلم، فهو من مشاهير عصره علماً، وزهداً، وورعاً، ومن له اليد الطولى في الفقه، والحديث، والنحو، والصرف، والمعاني، والبيان، وغيرها.

قال عبد الحي اللكنوي: " أكمل الدين البابرقي إمام محقق مدقق متبحر حافظ ضابط لم تر الأعين في وقته مثله، كان بارعاً في الحديث وعلومه، ذا عناية باللغة، والنحو، والصرف، والمعاني، والبيان "⁽¹³⁾.

وقال ابن قُطُوبغا: " محمد بن محمد بن محمود، علامة المتأخرين، وخاتمة المحققين، أكمل الدين البابرقي، برع، وساد، وأفتى، ودَرَسَ، وأفاد، وصنف فأجاد "⁽¹⁴⁾.

وقال ابن تغري بردي: " إمام عصره، ووحيد دهره، وأعجوبة زمانه "⁽¹⁵⁾.

وقال السيوطي: " كان علامة، فاضلاً، ذا فنون، وافر العقل، قوي النفس، عظيم الهيئة، مهيباً، عرض عليه القضاء مراراً فامتنع "⁽¹⁶⁾.

وقال ابن العماد: " كان قوي النفس عظيم الهمّة، مهاباً، عفيفاً "⁽¹⁷⁾.

(8) ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، 1/ 6، والسيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، 1/ 239، والداوودي، طبقات المفسرين، 2/ 253، وابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 8/ 504.

(9) الباباني، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (ت: 1399هـ)، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، 2/ 171.

(10) الزركلي، الأعلام، 7/ 42.

(11) اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص 195.

(12) ابن حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر، 1/ 298، وابن قُطُوبغا، تاج التراجم، ص 277، والسيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، 1/ 240، والداوودي، طبقات المفسرين، 2/ 253، وابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 8/ 505.

(13) اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص 195.

(14) ابن قُطُوبغا، تاج التراجم، ص 276، 277.

(15) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 11/ 303.

(16) السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، 1/ 239.

خامسا: آثاره ومؤلفاته:

للبابرتي رحمه الله مؤلفات وكتب كثيرة في التفسير، والحديث، والفقه، وأصول الفقه، والعقيدة، والنحو، والبلاغة، وغيرها، فمن أشهرها:

- تفسير القرآن.
- حاشية على كتاب الكشاف للزمخشري، وصل فيها إلى تمام: الزهراوين.
- تحفة الأبرار، في شرح مشارق الأنوار.
- التقرير في شرح أصول البزدوى.
- الأنوار في شرح المنار للنسفي.
- النقود والردود في شرح مختصر ابن الحاجب.
- الإرشاد في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله.
- العناية في شرح الهداية، وهي موضوع بحثنا وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله.
- النكت الظرفية في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة.
- شرح تلخيص المفتاح، في المعاني والبيان.
- شرح ألفية ابن معطٍ في النحو⁽¹⁸⁾.

المطلب الثاني: دراسة كتاب العناية.**أولا: التعريف بالكتاب:**

كتاب العناية هو شرح من شروح كتاب الهداية للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، جمع فيه البابرتي من كتاب النهاية في شرح الهداية للحسين بن علي بن الحجاج السغناقي وغيرها من شروح الهداية ما رأى أنه يحتاج إليه في حل ألفاظ الهداية.

فكتاب العناية يعد من أهم مؤلفات الفقه الحنفي، وذلك لأنه شرح من شروح الهداية التي لها منزلة كبيرة في المذهب الحنفي، وأيضا أن البابرتي كان إماما محققا متبحرا في العلوم.

(17) ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 8/ 505.

(18) ابن قُطُوبغا، تاج التراجم، ص 277، واللكوني، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص 195، والزركلي، الأعلام، 7/ 42، والباباني، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، 2/ 171.

ثانيا: سبب تأليفه:

بيّن البابرتي سبب تأليف كتاب العناية في مقدمته حيث قال: "... فشرحه [أي: الإمام السغناقي شرح كتاب الهداية] شرحا وافيا وبين ما أشكل منه بيانا شافيا، وسماه النهاية لوقوعه في نهاية التحقيق، واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق، لكن وقع فيه بعض إطناب، لا بحيث أن يهجر لأجله الكتاب، ولكن يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب، وكانوا يقترحون عند المذاكرة أن أختصره على ما يحتاج إليه حل ألفاظ الهداية وبيان مبانيه، ويحصل به تطبيق الأدلة على تقرير أحكامه ومعانيه.

وكننت أمتنع عن ذلك غاية الامتناع وأسوفهم من الأعوام مثنى وثلاث ورباع، وكان امتناعي يزيدهم غراما وتسويفي يفيدهم هياما، فلم نزل على هذا المنهاج حتى أصبحوا ظاهرين بالحجاج، فاستخرت الله تعالى وأقدمت على هذا الخطب الخطير، وتضرعت بضراعة الطلب إلى العالم الخبير في استنزال كلاءته عن الزلل في التحرير والتقريب، وجمعت منه ومن غيره من الشروح ما ظننت أنه مما يحتاج إليه ويكون الاعتماد وقت الاستدلال عليه، وأشرت إلى ما يتم به مقدمات الدليل وترتيبه، ولم آل جهدا في تنقيحه وتهذيبه، وأوردت مباحث لم أظفر عليها في كتاب، ولم تصل إلي عن أحد لا برسالة ولا خطاب، بل كان خاطري أبا عذره ومقتضب حلوه ومره، وسميته (العناية) لحصوله بعون الله والعناية، وسألت الله أن ينفع به كما نفع بأصله، إنه أكرم مسئول وأعز مأمول" (19).

المطلب الثالث: منهج البابرتي في العناية.

فيما يأتي ملامح عامة للمنهج الذي سار عليه البابرتي رحمه الله في تأليف كتابه العناية:

أولا: منهج البابرتي في عرض مسائل الكتاب:

- يعرّف بالمصطلحات الفقهية الواردة في بداية كتب وأبواب الكتاب، ويبين المعنى اللغوي للمبهم من الألفاظ، وينقل ذلك عن مصادره، كقوله في باب الربا: " والربا في اللغة: هو الزيادة، من ربا المال: أي زاد، وينسب فيقال ربوي بكسر الراء، ومنه الأشياء الربوية، وفتح الراء خطأ ذكره في المغرب، وفي الاصطلاح: هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع" (20).

(19) البابرتي، العناية، 6/ 1.

(20) البابرتي، العناية، 7/ 3.

- اتبع البابرقي في شرحه للهداية طريقة الشرح بالقول، حيث يورد عبارة المصنف ثم يعقب عليها بالشرح والتوضيح، كقوله: " قال المصنف - رحمه الله - (الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه) اللام في الحمد للجنس، ويجوز أن يكون لاستغراق الجنس [.....] والحمد هو الوصف بالجميل على جهة التفضيل....." (21).
- يذكر مناسبة الكتب والأبواب لما قبلها، ووجه ترتيبها، كقوله في كتاب الصيد: " مناسبة كتاب الصيد لكتاب الأشربة من حيث إن كل واحد من الأشربة والصيد مما يورث السرور " (22)، وقوله في كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف: " وجه المناسبة بين البابين [أي: باب صلاة الاستسقاء، وباب صلاة الخوف] أن شرعية كل منهما لعارض خوف، وقدم الاستسقاء لأن العارض ثمة انقطاع المطر وهو سماوي وهاهنا اختياري وهو الجهاد الذي سببه كفر الكافر " (23).
- يبيّن الفروق اللغوية والفقهيّة، كقوله: " وقوله: (لأنه خلاف لا اختلاف) والفرق بينهما أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفا والمقصد واحدا، والخلاف أن يكون كلاهما مختلفا " (24).
- تضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبطها، كقوله: " والمحجن بكسر الميم وفتح الجيم: عود معوج الرأس " (25)، وقوله: " ويبيع الكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء وهو كُفُّ النخل سمي به، لأنه يستر ما في جوفه " (26).
- يبيّن أسماء القرى والأماكن، كقوله: " والسحولية نسبة إلى سحول بفتح السين، وعن الأزهري بالضم: وهي قرية باليمن " (27).
- يبيّن على العبارات التي اختلفت فيها نسخ الهداية، ويؤوّلها على معنى صحيح، كقوله في كتاب العتاق، باب التدبير: " وقوله (وولد المدبرة مدبر) هذه هي النسخة الصحيحة، ووقع في بعض النسخ وولد المدبر مدبر، وليس بصحيح لأن ولد المدبر إما أن يكون....." (28).

ثانيا: منهجه في إيراد أقوال من سبقه من العلماء لتوضيح المسائل:

(21) البابرقي، العناية، 6 / 1.

(22) البابرقي، العناية، 110 / 10.

(23) البابرقي، العناية، 96 / 2.

(24) البابرقي، العناية، 254 / 5.

(25) البابرقي، العناية، 451 / 2.

(26) البابرقي، العناية، 32 / 7.

(27) البابرقي، العناية، 114 / 2.

(28) البابرقي، العناية، 26، 25 / 5.

- ينقل البابرّي عن كتب مشايخ المذهب في المسألة، توضيحاً لها أو تفرّيعاً عليها، كقوله في كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز: " وقوله: (إذا لم ير لها أثر) أي: لم يبصر لها أثر، إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت مرئية لا يتوضأ من جانب الوقوع، قال في المحيط: إذا وقعت النجاسة في الماء الجاري، فإن كانت غير مرئية كالبول لا ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وإن كانت مرئية كالخيفة والعدرة، فإن كان النهر كبيراً لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الخيفة ويتوضأ من الجانب الآخر، وإن كان صغيراً فإن لاقاها أكثر الماء فهو نجس، وإن كان أقله فهو طاهر، وإن كان النصف جاز الوضوء به في الحكم، والأحوط ألا يتوضأ "(29).
- يعزو نقولاته إلى قائلها ذاكراً اسم الكتاب ومؤلفه، كقوله: " وقيل هو اللبن والخدمة تابعة وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي حيث قال في المبسوط "(30)، وفي كثير من الأحيان يذكر اسم الكتاب فقط دون اسم المؤلف.

ثالثاً: منهجه في ذكر الخلاف:

يذكر الخلاف الواقع داخل المذهب الحنفي والخلاف الواقع بين المذاهب الأخرى، كقوله في كتاب الذبائح، في مسألة العروق التي تقطع في الذكاة: " العروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء، والودجان، واختلف العلماء - رحمهم الله - في اشتراط ما يقطع منها للحل، فذهب الشافعي - رحمه الله - إلى الاكتفاء بالحلقوم والمريء، وذهب مالك - رحمه الله - إلى اشتراط قطع جميعها، وذهب أبو يوسف - رحمه الله - إلى اشتراط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين رجوع إليه بعدما كان قوله كقول أبي حنيفة رحمهما الله، وذكر القدوري أنه قول محمد أيضاً، وقال المصنف: المشهور في كتب مشايخنا - رحمهم الله - أن هذا قول أبي يوسف وحده، وذكر عن محمد أنه يعتبر أكثر كل فرد منها وهو رواية عن أبي حنيفة، وأما أبو حنيفة فقد اكتفى بقطع الثلاث أيها كانت، وهي ثلاثة أوجه، وإن قطع الجميع فهو أولى وهو وجه رابع(31).

- بعد ذكر الخلاف في المسائل المختلفة فيها يذكر فائدة الخلاف وثمرته، كقوله في كتاب الطهارات، في فصل الغسل: "... وفائدة الخلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى الجمعة فإنه ليس بمقيم للسنّة عند أبي يوسف خلافاً للحسن..." (32)، وكقوله في كتاب الحج: "... وثمرّة الخلاف تظهر في وجوب الإيضاء على من مات

(29) البابرّي، العناية، 1/ 78.

(30) البابرّي، العناية، 9/ 102.

(31) البابرّي، العناية، 9/ 493.

(32) البابرّي، العناية، 1/ 67.

قبل الحج، ولم يكن الطريق آمناً، فعند الأولين لا تلزمه الوصية، وعند الآخرين تلزمه⁽³³⁾، وكقوله في كتاب الغصب: "...وثمره الخلاف تظهر في زوائد المغصوب كولد المغصوبة وثمره البستان فإنها ليست بمضمونة عندنا لعدم إزالة اليد، وعنده مضمونة لإثبات اليد"⁽³⁴⁾.

رابعاً: منهجه في الاستدلال للمسائل:

● بعد إيراد المسألة يستدل لها إما بالمأثور أو بالمنقول، أو بالمعقول، كقوله في كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة: "وهي فريضة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والمعقول، أما الكتاب فقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9] أمر بالسعي إلى ذكر الله....."⁽³⁵⁾.

خامساً: منهجه في الاستدراك على الإمام المرغيناني:

- لم يسلم للمصنف - المرغيناني صاحب الهداية - ما قاله في بعض الأحيان، وكان ينبه على ذلك بلفظ رقيق وعبارة مهذبة، كقوله في كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة: "قال المصنف (ويستوي دعوى أقل المالمين أو أكثرهما) بكلمة أو والصواب كلمة الواو بدلالة يستوي"⁽³⁶⁾.
- ويستدرك عليه في بعض الأحيان بقوله (وفيه نظر)، كقوله في كتاب الصلاة، في فصل يستحب الإسفار بالفجر: " (ويستحب تعجيل المغرب، لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود) وفيه نظر، لأن كل ما يكون تأخيرها مكروها لا يستلزم أن يكون تعجيلها مستحباً لجواز أن يكون مباحاً"⁽³⁷⁾.
- ويستدرك عليه في بعض الأحيان بقوله (وفي عبارته تسامح)، كقوله في كتاب النكاح: " (فيصلح مقلداً) أي قاضياً (فكذا شاهداً) لأن الشهادة والقضاء من باب واحد، وفي عبارته تسامح لأنه يفهم منه أن تكون أهلية الشهادة مرتبة على أهلية القضاء، وقد ذكر في كتاب أدب القاضي أن أهلية القضاء مستفادة من أهلية الشهادة، ولو قال بالواو كان أحسن"⁽³⁸⁾.

المبحث الثاني: دراسة القواعد الفقهية الكبرى، ومنهج البايرتي فيها من خلال كتابه العناية.

(33) البايرتي، العناية، 2/ 419.

(34) البايرتي، العناية، 9/ 316.

(35) البايرتي، العناية، 2/ 50.

(36) البايرتي، العناية، 7/ 453.

(37) البايرتي، العناية، 1/ 227.

(38) البايرتي، العناية، 3/ 202.

المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية والفرق بينهما وبين الضوابط والقواعد الأصولية.

أولاً التعريف بالقواعد الفقهية:

اختلف الفقهاء في تعريف القواعد الفقهية بناء على اختلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية؟⁽³⁹⁾

فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن القاعدة هي قضية كلية، وعرفوها بتعريفات عديدة منها:

- الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها⁽⁴⁰⁾.

- حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه⁽⁴¹⁾.

وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن القاعدة هي قضية أغلبية لا كلية، وعرفوها بما يلي:

- حكم أكثرى لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه⁽⁴²⁾.

وقال محمد علي المالكي: " ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية "⁽⁴³⁾.

وسبب الخلاف هو أن من يرى أن القواعد الفقهية كلية نظر إلى أصل القاعدة، ومن يرى أنها أغلبية نظر إلى وجود

مستثنيات في كل قاعدة⁽⁴⁴⁾.

ويرى الباحث أن الراجح هو الرأي الأول، وهي أن القاعدة هي قضية كلية، لأنّ شأن القاعدة أن تكون كلية، وأن

خروج بعض الفروع عنها لا يضر، وتكون استثناء من القاعدة، لأن كل قاعدة لها استثناء وهذا الاستثناء لا يغير من

حقيقتها⁽⁴⁵⁾.

ثانياً: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية والقواعد الأصولية:

(39) البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط4، 1416هـ - 1996م)، ص14.

(40) السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين (ت: 771هـ)، الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ - 1991م)، 1 / 11.

(41) التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر (ت: 793هـ)، شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح، تحقيق: زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ - 1996م)، 1 / 35.

(42) الحموي، أحمد بن محمد مكّي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحنفي (ت: 1098هـ)، غمز عبون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ - 1985م)، 1 / 51.

(43) محمد المالكي، محمد علي بن حسين (ت: 1367هـ)، تهذيب الفروق والقواعد السننية في الأسرار الفقهية (دار عالم الكتب، د.ط، د.ت، مطبوع بمامش كتاب الفروق للقرائي)، 1 / 36.

(44) الجزائري، عبد المجيد جمعة، القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين (دار ابن القيم - دار ابن عفان، د.ط، د.ت)، ص 162.

(45) الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (دمشق: دار الفكر، ط1، 1427هـ - 2006م)، ص 22.

1- الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية:

من أهم الفروق بينهما هو:

- أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى، وأما الضابط فإنه يختص بباب واحد من أبواب الفقه، أو يختص بفرع واحد فقط⁽⁴⁶⁾، فالقواعد أوسع وأعمّ، والضوابط أضيق، وأخصّ. أن القاعدة في الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها، وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين إلا ما ندر⁽⁴⁷⁾.

2- الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:

القواعد الفقهية تشبه القواعد الأصولية من ناحية أن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات، ويختلفان فيما عدا ذلك⁽⁴⁸⁾.

ومن أهم الفروق بينهما هو:

- أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والغرض من ذلك تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها⁽⁴⁹⁾.
- أنّ القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية، وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه⁽⁵⁰⁾.
- أن القواعد الأصولية ناشئة في الأغلب من الألفاظ والقواعد والنصوص العربية، أما القواعد الفقهية فهي ناشئة من الأحكام الشرعية، والمسائل الفقهية⁽⁵¹⁾.

(46) ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت: 970هـ)، الأشباه والنظائر، تحقيق: زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ - 1999م)، ص 137، والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 35 / 1، وعلى جمعة محمد عبد الوهاب، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (القاهرة: دار السلام، ط2، 1422هـ - 2001م)، ص 330.

(47) البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 35 / 1.

(48) علي جمعة، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، ص332، ومحمد يسري إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة (القاهرة: دار اليسر، ط1، 1434هـ - 2013م)، 309 / 1.

(49) عبد الكريم النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1420هـ - 1999م)، 1 / 36.

(50) الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 25 / 1، وعلى جمعة، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، ص332، ومحمد يسري، فقه النوازل للأقليات المسلمة، 309 / 1.

- أنّ موضوع القواعد الفقهية أفعال المكلفين، أما موضوع القواعد الأصولية الأدلة الشرعية⁽⁵²⁾.
- أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، وليس لها مستثنيات، أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، وتكون لها المستثنيات⁽⁵³⁾.
- أن القواعد الأصولية خاصة بالمتجه، يستعملها عند استنباط الأحكام الفقهية، ومعرفة حكم الوقائع المستجدة في المصادر الشرعية، أما القواعد الفقهية فإنها خاصة بالفقيه، أو المفتي، أو المتعلم الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم الموجود للفروع، ويعتمد عليها بدلاً من الرجوع إلى الأبواب الفقهية المتفرقة⁽⁵⁴⁾.
- ومع وجود هذه الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية فهناك قواعد مشتركة بينهما ولكن تختلف فيهما زاوية النظر، حيث إن القاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكماً جزئياً لفعل من أفعال المكلفين، والقاعدة الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلاً إجمالياً يستنبط منه حكم كلي⁽⁵⁵⁾.

المطلب الثاني: منهج البابري في القواعد الفقهية

من خلال دراسة واستقراء القواعد الفقهية الواردة في كتاب العناية تبين لي منهج البابري الذي سار عليه في القواعد الفقهية وذلك كالتالي:

أولاً: منهجه في استنباط القواعد الفقهية:

لقد جعل البابري رحمه الله الأدلة الشرعية من القرآن والسنة العمدية في استنباط القواعد الفقهية منها وبنائها عليها لأن القرآن والسنة أصلان ثابتان صحيحان وتردّ جميع المسائل إليهما، كقاعدة (الخرج مدفوع) فقد استنبطها من قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، كقوله في كتاب الذبائح: "وفي ذلك أيضاً من الحرج ما

(51) القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (ت: 684هـ)، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق (دار عالم الكتب، د.ط، د.ت)، 2/1، والزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 24/1.

(52) محمد يسري، فقه النوازل للأقليات المسلمة، 308/1.

(53) على جمعة، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، ص332، وعبد الكريم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 35/1، والزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 24/1.

(54) الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 24/1.

(55) البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 27/1.

لا يخفى، إذ الإنسان كثير النسيان، والخرج مدفوع بقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78] (56).

وقاعدة (العباداة لا تصح بدون النية) فقد استنبطها من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5]، كقوله في كتاب: الطهارات: " ... الوضوء بهذه المثابة، وكل ما هو عباداة لا يصح بدون النية" (57)، فقوله: (العباداة لا تصح بدون النية) قاعدة فقهية، ثم ذكر البابري بعد هذا الكلام أصلها الذي استنبطها منه فقال: " ... لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5] والإخلاص لا يحصل إلا بالنية وقد جعله حالا للعابدين، والأحوال شروط، فتكون كل عباداة مشروطة بالنية" (58).

وقاعدة (تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات) فقد استنبطها من قوله صلى الله عليه وسلم: «هي لها صدقة ولنا هدية»، كقوله في كتاب المكاتب: " ... فإن كان الأول فهو طيب لمولى بالإجماع لأن سبب الملك فيه قد تبدل لأن العبد يملكه صدقة والمولى يملكه عوضا عن العتق، وتبدل السبب كتبدل العين" (59)، فقوله: (تبدل السبب كتبدل العين) قاعدة فقهية، ثم ذكر البابري بعد هذا الكلام أصلها الذي استنبطها منه فقال: " أصل ذلك حديث بريرة - رضي الله عنها - فيما أهدت إليه - صلى الله عليه وسلم - وهي مكاتبه حيث قال - صلى الله عليه وسلم - «هي لها صدقة ولنا هدية»" (60).

ثانيا: منهجه في صياغة القواعد الفقهية:

صاغ البابري القواعد الفقهية بعبارات سهلة وواضحة، وابتعد عن استخدام الألفاظ الغامضة والمعقدة والمبهمة، واختار عبارات موجزة حتى تكون القاعدة في عبارة دقيقة موجزة ومحكمة بحيث لا يجد القارئ صعوبة في فهمها، مثل:

- الحرج مدفوع⁽⁶¹⁾.
- الضرر مدفوع⁽⁶²⁾.
- الغرم بإزاء الغنم⁽⁶³⁾.

(56) البابري، العناية، 9/ 490.

(57) البابري، العناية، 1/ 32.

(58) البابري، العناية، 1/ 32.

(59) البابري، العناية، 9/ 214.

(60) البابري، العناية، 9/ 214.

(61) البابري، العناية، 1/ 123.

(62) البابري، العناية، 6/ 197.

- الإضرار ممنوع⁽⁶⁴⁾.

ثالثا: منهجه في الاستدلال بالقواعد الفقهية:

يستدل البابرقي في بعض الأحيان بالقواعد الفقهية لتقوية الفروع وتأكيدها، كقوله في كتاب: الطهارات، في فصل: في نواقض الوضوء: ".... قيل إذا كان الخروج من الدبر محتملا ينبغي أن يكون الوضوء واجبا، وأجيب بأن كونها متوضئة ثابت بيقين، واليقين لا يزول بالاحتمال كالشك في الحدث"⁽⁶⁵⁾، وقوله في كتاب: الوصايا، في باب: الوصية بثالث المال: "... هذا الإقرار بالنظر إلى الأجنبي صحيح، وبالنظر إلى الوارث غير صحيح، فما وجه ترجيح جهة الفساد بحيث تعدى إلى إبطال حق الغير؟ فالجواب أن وجه ذلك هو القاعدة المستمرة وهي أن اليقين لا يزول بالشك"⁽⁶⁶⁾.
ويذكر البابرقي كثيرا القواعد الفقهية عند تعليه للأحكام الفقهية، كقوله في كتاب الولاء: "... وتقريره المولى ينتصر بمولاه بسبب العتق، ومن ينتصر بشخص يعقله لأن الغرم بالغنم فحيث يغنم بنصره يغرم عقله، والمولى أحياءه معنى بإزالة الرق عنه، لأن الرقيق هالك حكما"⁽⁶⁷⁾، وقوله في كتاب الديات، باب القسامة: "... (ولأن اليمين تجب على من يشهد له الظاهر) يعني كما في سائر الدعاوى فإن الظاهر يشهد للمدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمته"⁽⁶⁸⁾.

رابعا: منهجه في ذكر لقواعد الفقهية:

ذكر البابرقي القواعد الفقهية في (العناية) متناثرة في جميع أبواب الفقه، ولم يذكرها مرتبة.
ويذكر القاعدة الواحدة في أكثر من باب، فمثلا قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) فقد ذكرها في كتاب: الطهارات، في فصل: في نواقض الوضوء⁽⁶⁹⁾، وفي فصل: في البئر⁽⁷⁰⁾، وفي باب: الحيض والاستحاضة⁽⁷¹⁾، وفي كتاب: الصوم، في باب: ما يوجب القضاء والكفارة⁽⁷²⁾، وفي كتاب: الطلاق، في باب: ثبوت النسب⁽⁷³⁾، وفي كتاب: البيوع، في باب:

(63) البابرقي، العناية، 6 / 189.

(64) البابرقي، العناية، 6 / 365.

(65) البابرقي، العناية، 1 / 53.

(66) البابرقي، العناية، 10 / 456.

(67) البابرقي، العناية، 9 / 220.

(68) البابرقي، العناية، 10 / 374.

(69) البابرقي، العناية، 1 / 49.

(70) البابرقي، العناية، 1 / 106.

(71) البابرقي، العناية، 1 / 178.

(72) البابرقي، العناية، 2 / 373.

(73) البابرقي، العناية، 4 / 355.

الربا⁽⁷⁴⁾، وفي كتاب: أدب القاضي، في: مسائل شتى من كتاب القضاء⁽⁷⁵⁾، وفي كتاب: الوصايا، في باب: الوصية بثلاث المال⁽⁷⁶⁾، وقاعدة (ما أبيع للضرورة يتقدر بقدرها)، فقد ذكرها في كتاب الطهارات، فصل في الاستنجاء⁽⁷⁷⁾، وفي كتاب النكاح، باب المهر⁽⁷⁸⁾، وفي كتاب الطلاق، باب الرجعة⁽⁷⁹⁾، وفي كتاب الأيمان، باب اليمين في العتق والطلاق⁽⁸⁰⁾، وفي كتاب السرقة، فصل في كيفية القطع وإثباته⁽⁸¹⁾، وفي كتاب السرقة، فصل في كيفية القطع وإثباته⁽⁸²⁾، وفي كتاب البيوع، باب الاستحقاق⁽⁸³⁾، وفي كتاب الصرف⁽⁸⁴⁾، وفي كتاب الوكالة، فصل في الوكالة في الشراء⁽⁸⁵⁾، وفي كتاب الدعوى، باب دعوى النسب⁽⁸⁶⁾، وفي كتاب الودیعة⁽⁸⁷⁾، وفي كتاب العارية⁽⁸⁸⁾، وفي كتاب الإجازات، باب الإجارة الفاسدة⁽⁸⁹⁾، وفي كتاب المكاتب، باب كتابة العبد المشترك⁽⁹⁰⁾، وفي كتاب الحجر، باب الحجر للفساد⁽⁹¹⁾.

لم يذكر في بعض الأحيان لفظ القاعدة الذي استنبطه الفقهاء بل اكتفى بذكر أصلها من الأحاديث النبوية، مثل قاعدة (الأمر بمقاصدها) فلم يذكرها بهذا اللفظ بل اكتفى بلفظ قوله صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنيات» الذي هو أصل لها⁽⁹²⁾.

(74) البائري، العناية، 7/ 23.

(75) البائري، العناية، 7/ 322.

(76) البائري، العناية، 10/ 456.

(77) البائري، العناية، 1/ 215.

(78) البائري، العناية، 3/ 333.

(79) البائري، العناية، 4/ 168.

(80) البائري، العناية، 5/ 170.

(81) البائري، العناية، 5/ 402.

(82) البائري، العناية، 5/ 415.

(83) البائري، العناية، 7/ 45.

(84) البائري، العناية، 7/ 152.

(85) البائري، العناية، 8/ 35.

(86) البائري، العناية، 8/ 315.

(87) البائري، العناية، 8/ 489.

(88) البائري، العناية، 9/ 8.

(89) البائري، العناية، 9/ 92.

(90) البائري، العناية، 9/ 201.

(91) البائري، العناية، 9/ 266.

(92) البائري، العناية، 1/ 265.

الخاصة وأهم النتائج:

فيما يأتي سنذكر أهم لنتائج المتعلقة بطريقة الإمام في استنباط القواعد الفقهية، ومنهجه في صياغتها والاستدلال بها، ومن هي:

- بلغ عدد القواعد الفقهية التي أوردتها الإمام البابرّي في كتابه العناية شرح الهداية خمسة وخمسون قاعدة.
- أن القواعد الفقهية التي أوردتها الإمام البابرّي في كتابه العناية قد تميزت بالدقة وحسن الصياغة في العبارة.
- هناك فرق يسير في الصياغة بين القواعد الفقهية التي أوردتها البابرّي في العناية وبين القواعد الفقهية المتداولة في كتب القواعد الفقهية دون أن يترتب على ذلك فرق من جهة المعنى.
- جعل البابرّي رحمه الله الأدلة الشرعية من القرآن والسنة العمدة في استنباط القواعد الفقهية منها وبنائها عليها؛ باعتبار القرآن والسنة أصلان ثابتان صحيحان وتردّ جميع المسائل إليهما، ومن الأمثلة على ذلك قاعدة (الحرج مدفوع) فقد استنبطها من قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].
- صاغ البابرّي القواعد الفقهية بعبارات سهلة وواضحة، وابتعد عن استخدام الألفاظ الغامضة والمعقدة والمبهمّة، واختار عبارات موجزة حتى تكون القاعدة في عبارة دقيقة موجزة ومحكمة بحيث لا يجد القارئ صعوبة في فهمها.
- ذكر البابرّي القواعد الفقهية في (العناية) متناثرة في جميع أبواب الفقه، ولم يذكرها مرتبة، ويذكر القاعدة الواحدة في أكثر من باب.
- استدلل البابرّي في بعض الأحيان بالقواعد الفقهية لتقوية الفروع وتأكيدّها، كقوله في كتاب: الطهارات، في فصل: في نواقض الوضوء: " قيل إذا كان الخروج من الدبر محتماً ينبغي أن يكون الوضوء واجبا، وأجيب بأن كونها متوضئة ثابت بيقين، واليقين لا يزول بالمحتمل.

المصادر والمراجع:

- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين أبو الفرج الجوزي (ت: 597هـ)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1412هـ - 1992م).
- ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد سراج الدين الشافعي المصري (ت: 804هـ)، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، تحقيق: أيمن نصر الأزهري، وسيد مهني (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ - 1997م).
- ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد، سراج الدين الشافعي (ت: 804هـ)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث (دمشق: دار النوادر، ط1، 1429هـ - 2008م).
- ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني (ت: 852هـ)، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، (الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط2، 1392هـ - 1972م).
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد موفق الدين المقدسي (ت: 620هـ)، المغني (مكتبة القاهرة، د.ط، 1388هـ - 1968م).
- ابن قُطُوبغا، أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم السودوني (ت: 879هـ)، تاج التراجم، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف (دمشق: دار القلم، ط1، 1413هـ - 1992م).
- البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، (دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ - 2003م).

- البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقهية (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1424هـ - 2003م).
- الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت: 816هـ)، كتاب التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ - 1983م).
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت: 1067هـ)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بغداد، مكتبة المثنى، د.ط، 1941م).
- الحريري، إبراهيم محمد محمود، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية (عمان: دار عمار، ط1، 1419هـ - 1998م).
- الحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي، شهاب الدين أبو عبد الله (ت: 626هـ)، معجم البلدان، (بيروت: دار صادر، ط1، 1995م).
- الدوسري، مسلم بن محمد بن ماجد، الممتع في القواعد الفقهية (الرياض: دار زدني، ط1، 1428هـ - 2007م).
- الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَإَماز شمس الدين أبو عبد الله (ت: 748هـ)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: بشار عوَّاد معروف (دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003م).
- الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (دمشق: دار الفكر، ط1، 1427هـ - 2006م).
- الزرقا، أحمد بن محمد (ت: 1357)، شرح القواعد الفقهية، تحقيق: مصطفى أحمد الزرقا (دمشق: دار القلم، ط2، 1409هـ - 1989م).
- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (ت: 1396هـ)، الأعلام (دار العلم للملايين، ط15، 2002م)، 42 / 7.
- الزيدان، عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية (مؤسسة الرسالة، ط1، 1424هـ - 2003م).
- السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين (ت: 771هـ)، الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ - 1991م).

- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر شمس الدين أبو الخير (ت: 902هـ)، **الضوء اللامع لأهل القرن التاسع** (بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ط، د.ت).
- السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (ت: 483هـ)، **المبسوط** (بيروت: دار المعرفة، د.ط، 1414هـ - 1993م).
- العميري، محمد بن مسعود بن سعود، **القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى** (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 1430هـ - 2009م).
- العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين (ت: 855هـ)، **البنية شرح الهداية** (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1420هـ - 2000م).
- القلعجي والقنبي، محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنبي، **معجم لغة الفقهاء** (دار النفائس، ط2، 1408هـ - 1988م).
- الكحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني (ت: 1408هـ)، **معجم المؤلفين**، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت).
- اللكنوي، محمد عبد الحي اللكنوي، **الفوائد البهية في تراجم الحنفية**، تحقيق: محمد بدر الدين (بيروت: دار المعرفة).
- الحجي، محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد الحموي (ت: 1111هـ)، **خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر** (بيروت: دار صادر، د.ط، د.ت).
- المطّرزي، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن علي، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي (ت: 610هـ)، **المغرب في ترتيب المغرب**، (دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت).
- المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين (ت: 845هـ)، **السلوك لمعرفة دول الملوك**، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ - 1997م).
- المطّطي، عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل بن شاهين الظاهريّ المطّطيّ (ت: 920هـ)، **نيل الأمل في ذيل الدول**، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري (بيروت: المكتبة العصرية، ط1، 1422هـ - 2002م).
- الندوي، علي أحمد، **القواعد الفقهية** (دمشق: دار القلم، ط4، 1418هـ - 1998م).
- الندوي، علي أحمد، **موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي** (د.ن، د.ط، 1419هـ - 1999م).